

5-6 YOSHDAGI BOLALARDA BADIY ASARLAR VOSITASIDA MILLIY TUYG'ULARNI SHAKLLANTIRISH

Otaqulova Sitora Erkin qizi

Termiz Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-bosqich

301-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462669>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi, xususan 5–6 yoshli bolalarda badiiy asarlar orqali milliy tuyg'ularni shakllantirish masalalari yoritilgan. Unda badiiy adabiyotning bola dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy fazilatlari va milliy o'zlikni anglash jarayonidagi o'rni tahlil etilgan. Shuningdek, xalq og'zaki ijodi, ertaklar, she'rlar, hikoyalar va zamonaviy bolalar adabiyotining tarbiyaviy ahamiyati hamda pedagogning ushbu jarayondagi roli haqida so'z yuritilgan. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglariga, tarbiyachilarga va ota-onalarga amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, badiiy asar, milliy tuyg'u, tarbiya, xalq og'zaki ijodi, vatanparvarlik, axloqiy qadriyatlar, bolalar adabiyoti.

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, vatanparvar va ma'naviy barkamol etib tarbiyalash dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu boisdan maktabgacha ta'lim tizimida bolalarda milliy tuyg'ularni erta yoshdan shakllantirish, ularni xalqimizning urf-odatlarini, an'analari, tili va madaniyatiga hurmat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda badiiy asarlar — ertaklar, hikoyalar, dostonlar, she'rlar — eng samarali vositalardan biridir. Badiiy asarlar bolalarda hayot haqidagi dastlabki tushunchalarni shakllantiradi, ularning hissiy olamini boyitadi va estetik didini rivojlantiradi. Ayniqsa, xalq og'zaki ijodi namunalari ezigulik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr kabi qadriyatlar ifodalangan. Shu sababli maktabgacha yoshdagi bolalarga badiiy asarlar o'qib berish, ularni muhokama qilish va sahnalashtirish orqali milliy tuyg'ularni shakllantirish mumkin. Bu yoshdagi bolalarda tasavvur, xayol va emotsional idrok kuchli bo'ladi. Ular o'qilgan asarlardagi qahramonlarga taqlid qiladi, ezigulik bilan yovuzlikni ajrata boshlaydi. Shu bois tarbiyachi yoki ota-ona asar tanlashda bolaning yoshiga mos, qisqa, lekin mazmunan boy asarlarni tanlashi lozim. Ertaklar orqali: xalq ertaklaridagi qahramonlar timsolida xalqimizning mehnatsevarlik, jasurlik, adolatparvarlik kabi fazilatlari namoyon bo'ladi. She'r va qo'shiqlar orqali: milliy ramzlar, ona yurt, tabiat go'zalligi haqidagi she'rlar orqali vatanga mehr uyg'otiladi. Sahna o'yinlari orqali: bolalar asarlardagi voqealarni rolli o'yin tarzida ijro etish orqali milliy qadriyatlarni his qiladi. Rasm chizish va ijodiy topshiriqlar: o'qilgan asarlardagi voqealarni tasvirlash orqali bolalar milliy g'oyalarni o'zlashtiradilar. Tarbiyachi va ota-ona bolalarga o'qilgan asarning mazmunini tushuntirishi, qahramonlarning xatti-harakatini baholashga o'rgatishi zarur. Shuningdek, bolalarning qiziqishiga qarab, milliy ruhda yozilgan zamonaviy bolalar asarlarini tanlash muhimdir. Badiiy asarlar 5–6 yoshli bolalarda milliy tuyg'ularni shakllantirishning eng samarali vositalaridan biridir. Ular orqali bola o'z xalqining tarixiga, urf-odatlariga, tili va madaniyatiga nisbatan hurmat va faxr tuyg'usini his etadi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim muassasalarida badiiy asarlardan maqsadli foydalanish milliy o'zlikni anglashning poydevorini yaratadi. Taniqli pedagog V.A. Suxomlinskiyning fikricha, "kitob o'qish aqli, fikrlovchi tarbiyachi uchun bolaning yuragiga yo'l topishga

yordam beradigan so'qmoq yo'lga o'xshaydi". So'qmoq yo'ldan yurish esa har doim ham oson kechmaydi. Shu sababli bu jarayonni asta-sekin, biroq izchil tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Psixologlarning fikriga ko'ra, bolalarning aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik kamol topishida ikki muhim davr ko'zga tashlanadi. Bular: a) 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan davr; b) 5 yosh va undan keyingi davr. Qiziqish bevosita shaxsning atrof-borliqqa bo'lgan ijobiy yoki salbiy mazmundagi shaxsiy munosabati tadqiqotchilarning e'tirofiga ko'ra, qiziqish – subyekt va obyekt o'rtasidagi hissiy-anglash mohiyatiga ega munosabat bo'lib, u ijobiy ham, salbiy ham bo'lishi mumkin. A.V. Petrovskiy esa qiziqishni yagona ehtiyoj bilan bog'liq bilish xarakteridagi kognitiv-motivatsion holat deb hisoblaydi. Pedagog olim G.I. Shukina ham qiziqishni shaxsning o'z atrofidagi borliqqa bo'lgan munosabati ekanligini to'g'risidagi fikrni tasdiqlaydi. Psixolog olim S.L. Rubinshteyn “qiziqish predmetlar bilan tanishish istagini uyg'otishini” ta'kidlaydi. Xususan, har bir yosh bosqichi va unga xos xususiyatlar tavsiflanadi. Maktabgacha ta'lim yoshi bolalarini badiiy asarlar bilan tanishishga jalb etishda samarali bo'lgan vaqt hajmi muhim hisoblanadi va ularga badiiy asarlarni o'qib berishning davomiyligi e'tiborga olinadi. Shuningdek, tanlangan asarlarning mohiyatiga ham e'tibor qaratiladi. Shu sababli har bir yosh bosqichida qanday badiiy asarlar o'qib berish lozimligi aniqlandi. Tarbiyachi badiiy asarni o'qib berayotganida bolalarning yoshiga xos xususiyatlariga katta e'tibor berishi lozim. Agar asar bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qib berilsa, unda bola obrazlarning siymolarini ko'z oldiga keltirib, tasavvur qila oladi. Har bir yosh bosqichi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy fazilatlarini tarbiyalashda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish kerak. Bolaning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda yondashuv bolaga atrof-muhit haqida to'liq tasavvur berishga imkon beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy asarga qiziqishini shakllantirish, kitobga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni tarbiyalashda kitob burchagi katta rol o'ynaydi. Kitob burchagini loyihalashda har bir tarbiyachi individual did va ijodkorlikni namoyon qilishi mumkin. Lekin asosiy shart – bu qulaylik va maqsadga muvofiqlik, kitob burchagi qulay, jozibali bo'lishi, bolaning bo'sh vaqti kitob bilan muloqotga yo'naltirilganligi, adabiyotlar tanlovi va kitob burchagida tashkil etilgan pedagogik ishlar talablarga mos kelishi, bolalarning yosh xususiyatlari va ehtiyojlari inobatga olinishi kerak. Kichik guruhlarda kitob burchagi bolalarning yoshiga mos, alohida rasmlar, tematik albom, kichik hajmdagi matnli va katta rangli – rasmlar bilan boyitiladi. Tarbiyachi bolalarni kitob bilan mustaqil muloqot qilishga o'rgatadi, ular bilan rasmlarni ko'rib chiqadi, matnni o'qiydi, undan foydalanish qoidalari haqida gapiradi. O'rta guruhda yil boshidan bolalar ishtirokida kitob burchagi tashkil etilib, unda yangi ertaklar, she'rlar, tabiat kitoblari bilan to'ldiriladi. Tarbiyachi bolalarning e'tiborini kitoblarga, rasmlarga, syujetga, voqealar ketma-ketligiga qaratadi. Kitoblar haqida suhbatlar o'tkaziladi, uyda bolalarga o'qiladigan adabiy asarlar haqida gap boradi. Bolalar kitobga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishning barqaror ko'nikmalarini rivojlantiradi. Katta va maktabga tayyorgarlik guruhlarida janr va mavzularning xilma-xilligi tufayli kitob burchagining mazmuni yanada ko'p qirrali bo'ladi. Bolalarning adabiy rivojlanishida sodir bo'lgan o'zgarishlarni hisobga olgan holda, badiiy adabiyotlar ro'yxati turli mualliflar, turli mavzular va turli janrlar, shuningdek, bolalar jurnallari orqali kengaytiriladi. Bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirish – o'qish, hikoya qilish, mazmuni bo'yicha suhbatlar, rasmlarga qarash – badiiy asarning harakatlariga va qahramonlariga hissiy munosabatni rivojlantiradi. Kitob

tanlashda quyidagi fazilatlarga e'tibor berish lozim: 1. Kitob rasmlarga, go'zallik, hazil va fantaziyaga boy bo'lishi; 2. Kitob bolaning yoshi va qobiliyatiga mos bo'lishi; 3. Kitob bolaga yoqishi; 4. Kitobda hissiy ta'sir kuchining mavjudligi; 5. Kitob yaxshi yozilgan bo'lishi; Bolalarni yoshiga mos holatda badiiy asardagi rasmlarni, qahramonlarning xatti-harakatini ta'riflashga, tanish narsalarni nomlashga undab, tarbiyachining iltimosiga binoan ularni ko'rsatish, ularga savollar berishga o'rgating: "Bu kim (nima)?", "Nima qilyapti?" Bolalarga oddiy syujetli rasmlarning mazmunini qayta aytib berishga, qahramonlarning harakatlarini takrorlashni taklif qiling ("Qushlar donni qanday yutishini, bola qanday suv ichishini ko'rsating"). Mustaqil faoliyatga tayyorgarlik - badiiy asardan syujetlarni sahnalashtirish, teatrlashtirilgan o'yinlar, ertaklarni drammatizatsiya qilish, qahramonlar, asar syujetlaridan foydalangan holda ijodiy o'yinlar - bolalarni asar qahramoniga aylantirish usuli nafaqat hamdardlikni rivojlantirishga, balki, asarning axloqiy saboqlarini tushunish, nafaqat asar qahramonlari, balki atrofdagi odamlarning harakatlariga ham baho berish qobiliyatini rivojlantiradi. Maktabgacha davrdagi har bir yosh bosqichi o'zining nutqiy rivojlantirish vazifalarini qo'yadi. Yosh o'sib borishi bilan badiiy asarlarni qabul qilish darajasi ham ortib borishi tufayli ular asta-sekin murakkablashtirilib boriladi. Bolalarda she'r tinglay olish qobiliyati rivojlanadi. Shundan kelib chiqqan holda kattalar bolalarning yosh imkoniyatlarini bilishlari zarur. Ilk yoshdagi bolalarning badiiy asarlarni qabul qilishining asosi - bu ularga nisbatan emotsional javob, turli xil ohanglarni ilg'ab olish, ularga munosabat bildirish, imkoniyat darajasidagi adabiy asarlar qahramonlarini tanib olish va ular haqida qayg'urishdir. Ushbu yoshdagi bolalar uchun kichik shakldagi she'riyat, ya'ni: folklor va mualliflik she'riyati muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bolalarga bosh qahramonlari bolalar, hayvonlar bo'lgan, o'yinli va maishiy vaziyatlar bayon qilingan asarlar juda qiziqarlidir. Bola kattalar bilan birgalikda matallar va sanoq she'rlar syujetlari asosida ishtiyiq bilan o'yinlar tashkil qiladi, u tovush taqlidiga va folklor yo'nalishidagi bir maromdagi takrorlashlarga quloq tutadi hamda ularga taqlid qiladi. Bu yoshda bola fikrlash, nutq va his-tuyg'u jihatdan faol rivojlanadi. U ertak va hikoyalardagi obrazlarni hayotiy tarzda tasavvur qiladi, o'zini qahramon o'rnida his etadi. Shu sababli badiiy asarlar bolaning ruhiyatiga chuqur ta'sir qiladi. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, 5-6 yoshli bolalarda:

-obrazli fikrlash shakllanadi;

-eshitganini his bilan qabul qilish xususiyati kuchli bo'ladi;

-hayotiy voqealarni ertak timsolida tushunish oson kechadi;

qahramonlarga taqlid qilish istagi kuchli bo'ladi. Demak, tarbiyachi yoki ota-ona bola uchun asar tanlayotganda uning yosh xususiyatlari, qiziqish doirasi va tushunish darajasini hisobga olishi zarur. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish pedagog tarbiyachilar bolalarni aqlan, axloqan va estetik tarbiyalashning qudratli, ta'sirchan quroli sifatida xizmat qiladi, u bola nutqini rivojlantirish va ertaklar olamiga sayohat bolalar tasavvurini, ularning xayolot olamini, fantaziyasini rivojlantiradi. Eng yaxshi adabiy namunalarda insonparvarlik ruhida tarbiyalangan bolalar o'z hikoyalarida va ertaklarida mazlumlar va zaiflarni himoya qilish, yomonlarni jazolash orqali o'zlarining adolatparvarligini namoyon qiladilar. Bolalar bop barcha asarlarda yosh avlodning dunyoqarashi, tafakkuri, o'y kechinmalari, orzuistaklari, voqelikka estetik munosabati o'z ifodasini topadi. Ularning aksariyati yozuvchilar (kattalar) tomonidan yaratilsa-da, voqelik bolalar dunyoqarashi nuqtai nazaridan talqin va tadqiq etiladi, bolalar tilidan hikoya qilinadi va baholanadi. Bolalar turli

faoliyatlari davomida badiiy adabiyot orqali tanishgan qahramonlariga taqlid qilishga o'rganadilar. Taqlid asosida hayotiy harakatlar modelini o'zi uchun shakllantirib oladilar. Maktabgacha ta'lim hayotiy maktab sifatida bolalar uchun kerakli ma'lumotlarni badiiy adabiyot orqali o'rgatadi. Bolalar o'rgangan ma'lumotlarini hayotda uchraydigan voqea-hodisalar bilan solishtiradilar. Natijada ijobiy qahramonlar hatti-harakatlariga mos faoliyat orqali atrof-dagilar bilan muloqotga kirishadilar, odobli va yaxshi bola rolini ijro etadilar. Shuning uchun ham badiiy adabiyotni bola shaxsini shakllantirish va nutqni rivojlantirishning muhim vositasi, bolalarni estetik va axloqiy tarbiyalash vositasi deb aytish mumkin. Badiiy asarlar bolaning atrof-muhitga bo'lgan to'g'ri munosabatini shakllantirishga yordam beradi, real hayot omillarini umumlashtiradi, hayotni, insoniy his-tuyg'ular va munosabatlar dunyosini bilishga yordam beradi. Bola ularning g'oyalari va his-tuyg'ularini, fikrlar va til tizimini tushunishni boshlaydi. Badiiy shakllarning ma'nosini tushunishda bolalarga ota-onalar, pedagoglar va yaqinlari yordam beradi. Bizning tadqiqotimizda maktabgacha yoshdagi bolalarga badiiy asar shakli, ba'zi xususiyatlari, matn tilining barqaror burilishlari, ritmi, qofiyasi va boshqa jihatlarini alohida ko'rsatishga urg'u berildi. Biroq bu jarayonda, ya'ni, badiiy materialni idrok etishda bolalarning individual xususiyatlari, bolalarning badiiy moyilligiga e'tibor qaratish lozim. Bu usullardan integrativ qo'llash ham pedagogning metodik faoliyatida keng qo'llanish uchun taklif etildi. Pedagogning metodik faoliyati vazifalari quyidagilar:

1. Bolalarda kitobga bo'lgan ishtiyoqni, qiziquvchanlikni shakllantirish va o'z vaqtida payqash.

2. Rasmi ifodalar va illyustratsiyalarni ko'rib tushunish va nutqiy tasvirlash qobiliyatini shakllantirish.

3. Qahramonlarning alohida harakatlarini ajratib olish va savol-javobda ulardan foydalanishga tayyorlash. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga badiiy adabiyotni tanishtirishda qo'llaniladigan usullardan biri bu sahnalashtirishdir. Sahnalashtirish usuli qo'llanilganda bolalar asarni sevishga, uni mazmunan o'zlashtirishga erishdilar. Ayniqsa, tadqiqot davomida rollar taqsimoti jarayonida bolalar o'rtasida qahramonlarning talash bo'lishi kuzatildi. Bunda pedagoglar uchun quyidagi ish turini qo'llash taklif etildi. Bolalarga quyidagicha topshiriq berildi:

1. Berilgan sochma rasmlarni nomlash va asar bo'yicha turkumlash.

2. Oldin o'zlashtirilgan asar bo'yicha boshlab berilgan qahramon bilan bog'liq epizodni davom ettirish.

3. Oldin yod olingan va o'zlashtirilgan she'rlardan yod olish (bir-biri bilan teng natijalarni qo'lga kiritgan bolalar she'r misralarini navbat bilan aytadi, kim she'r aytishdan to'xta qolsa, g'olib bolaga qahramon rolini bajarish topshiriladi). Bolalarga rollar taqsimlab beriladi. Bolalarga she'rni oson yodlash imkonini berish maqsadida mnemonik yondashuvlardan foydalanildi. Mnemonikada she'rning qator boshidagi so'zini shartli ifodalar bilan belgilashga e'tibor qaratildi. Shunda bolalar qatorni belgiga qarab qaysi so'zdan boshlash kerakligini eslaydi va qatorni yoddan aytadi. Shu tartibda bir necha bor takrorlatish orqali hamda uyga takroran yod olish topshiriqlari berish bilan bolalar tomonidan she'rning yod olinishiga erishildi. Sanab o'tilgan usullarni tarbiyachi-pedagoglar integrativ tarzda qo'llashi ham ijobiy natija berishi kuzatildi. Bolalar adabiyoti bilan tanishtirish faoliyatlarida keng qo'llanilgan usullardan biri bu tinglash va tushunishdir. Badiiy adabiyot va nutqni rivojlantirish

faoliyati davomida ko'pgina uslubiy texnikalarning maqsadi matnni tinglash va tushunish jarayonini yengillashtirishni, bolalar tomonidan asarni eslab qolishga yordam berishni ko'zda tutmog'i lozim. Shuning uchun ifodali o'qish pedagogdan dastlabki tayyorgarlikni talab qiladi. Dastlabki tayyorgarlikka asarni tahlil qilish, mag'zini chaqish, ichida va ovoz chiqarib o'qish mashqlari kiradi. Hamma tayyor bo'lganidan so'ng sahna ko'rinishi boshlandi. Rollar ijrosiga qarab bo'yalgan plakat ham paralel namoyish etildi. Shu tartibda bolalarning birgalikdagi faoliyati badiiy asar taqdimotida namoyish etildi. Mazmuni hayotiy va rang-barang rasmlifodalarga ega bo'lgan badiiy asar san'at asari sifatida maktabgacha yoshdagi bolaga bevosita ta'sir qilish kuchiga egadir. Mazmuni va jozibadorligi bilan bolalar uchun qiziqarli bo'lgan badiiy asarlar qahramonlarning harakatlari va ularning oqibatlari namoyishi orqali bolalar tomonidan mustaqil ravishda o'zlashtiriladi. Badiiy adabiyot va nutqni rivojlantirish mashg'uloti davomida ko'pgina uslubiy texnikalarning maqsadi matnni tinglash va tushunish jarayonini engillashtirishni, bolalar tomonidan asarni eslab qolishga yordam berishni ko'zda tutmog'i lozim. Ushbu maqsadlarni hal qilish uchun quyidagi texnikadan foydalanish pedagoglarga taklif etildi. Har bir yosh davriga xos xususiyatlarni sharhlash orqali quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin: Badiiy adabiyotbolalarni har tomonlama tarbiyalashning ta'sirchan vositasi bo'lib, u ular nutqini rivojlantirish va boyitishga ulkan hissa qo'shadi. Badiiy adabiyot she'riy obrazlar orqali bolaga jamiyat, tabiat hayoti, insoniy his-tuyg'ular va munosabatlarni tushunishga yordam beradi, emotsiyani boyitadi. Badiiy adabiyot maktabgacha yoshdagi bolalarda insonparvarlik his-tuyg'ularini, hamdardlik, yaxshilik, kichiklar, ota-onalar va oilaning katta a'zolariga nisbatan g'amxo'rlik ko'rsatish kabi hissiyotlarni shakllantirishga yordam beradi. Bolalar badiiy asarlardan estetik va axloqiy tasavvur oladilar. Bolalarni bolalar badiiy adabiyoti bilan tanishtirishni ularning yosh imkoniyatlari, nutqiy rivojlanish va adabiy asarlarni qabul qila olish darajasini hisobga olgan holda o'tkazish zarur. Ushbu yosh bosqichida maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning vazifasi - bolalarni adabiy rivojlantirish poydevorini hozirlash, ularni bo'lajak o'quvchilar sifatida shakllantirishdan iboratdir. Maktabgacha yosh davrida ertak va hikoyalarni ko'p eshitgan bolaning nutqi ravon, fikrlashi tiniq, xayolot olami cheksiz bo'ladi. O'tkazilgan tajribalar maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan ta'limning navbatdagi bosqichiga borgan bolalar bilan oiladan borgan bolalar o'rtasida ravon nutqning rivojlanish darajasi va mustaqil fikrlash imkoniyatlarida sezilarli farq borligi va bu holat bolaning maktabning boshlang'ich sinflarida yaxshi baholarga o'qishiga o'z ta'sirini ko'rsatishini belgilamoqda. Bugungi shiddatli rivojlanish davrida ertak, hikoyalar aytishning o'zi kifoya qilmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Choriyevna C. S. Education and Education of Pre-School Children on the Basis of Steam Educational Technology. – 2023.
2. Choriyevna C. S. Main Directions of Teacher Training and Improving Their Quality for the Preschool Education System //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 51-54.
3. Choriyevna C. S. Ways to Develop Mental Abilities in Preschool Children //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – T. 15. – C. 174-177.
4. Choriyeva S. C. Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning mohiyati va mantiqiy jihatdan tahlili //Educational Research in

- Universal Sciences. 5. Choriyevna C. S. et al. A Model For Improving The System Of Preparing Students For Pedagogical Activity On The Base Of Educational Values //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 6 (International Scientific Researcher). – С. 283-285. – 2023. – Т. 2. – №. 9 SPECIAL. – С. 99-102.
5. Чориева С. Ч. и др. Игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 138-140.
6. Чориева С. Ч. Умение учителя использовать современные образовательные технологии при подготовке учащихся к педагогической деятельности на основе образовательных ценностей //Экономика и социум. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 998-1001.
7. Choriyeva S. C. Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashni rivojlantirish tizimi //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4 SPECIAL. – С. 1177-1181.
8. Choriyeva S. Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim samaradorligini oshirishning muammo va yechimlari //Физикотехнологического образование. – 2022. – №. 4.
9. Choriyeva S. Didactic Opportunities Of The National Curriculum For Mother Tongue And Reading Literacy In Primary Schools //Conferencea. – 2022. – С. 527-529